

MEDICAL SCIENCES

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алтысбаев А.Б.

Медицинский университет Караганды

STATISTICAL ANALYSIS OF INCIDENCE WITH ARTERIAL HYPERTENSION

Alpysbaev A.

Medical University of Karaganda

Аннотация

В статье представлены результаты исследований по заболеваемости артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от пола пациентов, возрастной категории; динамик осложнений на фоне АГ. Выявлена отчетливая связь между уровнем артериального давления (АД) и риском смерти от сердечно - сосудистых заболеваний. Предложены меры по снижению сердечно - сосудистой смертности и инвалидизации.

Abstract

The article presents the results of studies on the incidence of arterial hypertension (AH) depending on the gender of patients, age category; dynamics of complications on the background of hypertension. A clear relationship was found between the level of blood pressure (BP) and the risk of death from cardiovascular diseases. Proposed measures to reduce cardiovascular mortality and disability.

Ключевые слова: Артериальное давление, (АД), артериальная гипертензия (АГ), инфаркт, инсульт, диспансерный учет, первичная заболеваемость, программа «Пациент – управление здоровьем» (ПУЗ).

Keywords: Blood pressure, (BP), arterial hypertension (AH), heart attack, stroke, dispensary registration, primary morbidity, the program "Patient - Health Management" (PHM).

Постановка проблемы

Артериальная гипертензия (АГ) является одним из наиболее распространенных заболеваний, сохраняющих свое значение в качестве важнейшего фактора риска возникновения неблагоприятных сердечно-сосудистых клинических исходов, в том числе смертности и инвалидизации в общей популяции [1, 2].

Предполагается, что к 2025 г. у более чем 1,5 млрд. жителей земного шара будет регистрироваться АГ [3].

В Республике Казахстан также сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости артериальной гипертензией. Результаты многочисленных обсервационных исследований свидетельствуют, что смертность от основных осложнений АГ - ишемической болезни сердца и мозгового инсульта в когорте лиц 40–89-летнего возраста повышается пропорционально уровню систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления (АД), при этом повышение на каждые 20 мм рт. ст. САД и 10 мм рт. ст. ДАД выше уровня 115/75 мм рт. ст. ассоциируется с удвоением смертности от этих заболеваний [4,5].

По данным анализа, охватывающего около 37 проспективных когортных исследований с более чем 425 тысяч исследуемых отмечается, что снижение систолического артериального давления на 10mmHg снижает риск инсульта на 37% и риск возникновения ишемической болезни сердца на 25% [6].

Основные изменяемые причины высокого кровяного давления — диета, богатая солью, низкий уровень физической активности, ожирение, употребление алкоголя. В результате кумулятивного

действия этих факторов артериальное давление увеличивается с возрастом. Около 62% цереброваскулярных заболеваний и 49% ишемической болезни сердца вызвано субоптимальными уровнями артериального давления (систолическое артериальное давление (САД) >115 mmHg). [7,8]

Среди стран СНГ Республика Казахстан находится на втором месте после Молдовы по показателю смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В Казахстане зарегистрировано 3 млн. человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, что составляет 16 % экономически активного населения страны. В Республике Казахстан абсолютное «лидерство» среди причин смертности населения также принадлежит болезням системы кровообращения (инфаркт, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, острый коронарный синдром). [9,11]

Согласно Статистическому сборнику «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2019 г.» болезни системы кровообращения в структуре смертности занимают 23%. [10, 12]

Распространенность болезней системы кровообращения в РК на 100000 населения в 2018 году составила 16398.0 (16,3%), а в 2019 году 16982.9 (16.9%).

Заболеваемость (впервые выявленные) болезней системы кровообращения в РК на 100000 населения в 2018 году составила 2755.3 (2.7%), в 2019 году 2811.7 (2.8%). В Карагандинской области на 100000 населения – в 2018 году составила 2789.9 (2,7%), в 2019 году 2808.1 (2,8%).

Показатели смертности населения, связанных с БСК, в РК на 100 000 человек населения в 2018

году составила 167.28, а в 2019 году 163.14. По Карагандинской области – соответственно 321.34 и 325.47.

Материалы и методы исследования.

Для изучения заболеваемости населения участка артериальной гипертензией были использованы официальные данные ЭПЗ, КМИС «Damumed». Для достижения поставленной цели и решения связанных с этим задач, были применены информационно-аналитический и статистический метод.

Статистический метод позволяет объективно оценивать происходящие изменения в состоянии здоровья населения и определять эффективность деятельности учреждений здравоохранения. Статистический метод широко применяется в медицине и здравоохранении. Он используется при изучении здоровья населения (показатели заболеваемости, рождаемости, смертности, физического развития и др.)

Аналитический метод исследования

- это форма изучения, которая включает в себя такие навыки, как критическое мышление и оценка

фактов и информации, относящейся к проводимому исследованию.

Чтобы проанализировать частоту встречаемости и возрастную структуру населения, страдающих данным заболеванием, были изучены 98 историй болезни (ЭПЗ). Анализировались частота встречаемости заболевания, разделение по гендерному признаку и возраст пациентов, страдающих артериальной гипертензией.

Результаты и обсуждение.

Информация по анализируемому участку:

- численность населения участка: 2227 человек, данный показатель продолжает расти, в связи со сдачей нового дома и заселением жильцами. Ожидается обращение в поликлинику нового населения, что может привести к увеличению числа пациентов, встающих на диспансерный учет (Д учет).
- количество женщин на участке – 1348 = $(1348 \cdot 100) / 2227 = 60.5\%$, мужчин – 879 = $100 - 60.5 = 39.5\%$;
- на Д учете состоит 201 человек;
- доля больных АГ в структуре всего населения = $(98 \cdot 100) / 2227 = 4.4\%$.

Рис 1. Структура населения, состоящая на Д учете – всего 201

Исходя из данных рис 1. доля больных АГ среди состоящих на Д учете равна $(98 \cdot 100) / 201 = 48.8\%$, то есть почти половина пациентов, состоящих на Д-учете больны АГ.

Сахарный диабет = $(33 \cdot 100) / 201 = 16.4\%$

Болезни органов дыхания = $(20 \cdot 100) / 201 = 10\%$

Другие = $100 - 48.8 - 16.4 - 10 = 24.8$

Рис 2. Распределение пациентов с АГ по полу

Женщины = $(71 \cdot 100) / 98 = 72\%$, мужчины = $(27 \cdot 100) / 98 = 28\%$.

Такая большая разница в распределении по полу, несмотря на то, что основные факторы риска АГ присущи мужчинам, объясняется несколькими причинами:

1. В целом женщины больше обращаются за медицинской помощью в отличие от мужчин. Мужчины по своему менталитету, не привержены обращаться в амбулаторно-поликлинические службы.

2. Особенность структуры самого участка: количество женщин на участке – 1348 = $(1348 \cdot 100) / 2227 = 60.5\%$, мужчин – 879 = $(879 \cdot 100) / 2227 = 39.5\%$. В структуре участка преобладает женское население.

Рис 3. Распределение пациентов с АГ по возрасту

Распределение пациентов с АГ в зависимости от возраста выглядит следующим образом:

$$35-45 = (10 \cdot 100) / 98 = 10.2\%$$

$$46-55 = (19 \cdot 100) / 98 = 19.4\%$$

$$56-65 = (28 \cdot 100) / 98 = 28.6\%$$

$$65+ = (41 \cdot 100) / 98 = 41.8\%$$

Анализ этих данных показывает, что наибольший удельный вес больных с АГ приходится на возраст 65+ (41,8%).

Рис 4. Распределение пациентов с АГ по полу и возрасту среди исследуемых 98 историй болезни

На основании данных рис. 2-4 выявлено, что заболеваемость артериальной гипертензией чаще приходится на возрастную категорию «старше 65 лет». При этом женщины составляют 72 % от общего числа, соотношение женщин к мужчинам с

возрастом растет, т. е. в возрасте 35–45 лет количество женщин с АГ практически равно мужчинам, но к возрасту старше 65 лет общая заболеваемость среди женщин практически в 3 раза больше мужчин. Средний возраст среди женщин с АГ – 61,5 лет, среди мужчин – 59,7 лет.

Рис 5. Анализ первичной заболеваемости АГ, постановка на Д-учет за 2019, 2020, 2021 год

Исходя из данных рис 5. отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости АГ, но, вероятно, снижение показателя связано с тем, что

население участка фиксировано. Участок был открыт в 2019 году, и пациенты с ранее установленным диагнозом АГ вставали на учет.

$$\text{Первичная заболеваемость населения болезнями системы кровообращения} = \frac{\text{Число заболеваний системы кровообращения, выявленных впервые в жизни в данном году}}{\text{Среднегодовая численность населения}} \times 1000.$$

2019 год – численность населения составляла 1673 человека, из них на Д-учете к концу года состояло – 39 человек.

Первичная заболеваемость (2019 год) в расчёте на 1000 человек – $(39/1673) \times 1000 = 23,3$

2020 год – численность населения составляла 1812 человека, из них на Д-учете к концу года состояло – 73 человек, впервые вставшие на учет – 34 человека

Первичная заболеваемость (2020 год) в расчёте на 1000 человек – $(34/1874) * 1000 = 18,8$

2021 год – численность населения составляет 2227 человек, из них на Д-учете к моменту проведения исследования – 98 человек, впервые вставшие на учет – 25 человека

Первичная заболеваемость (2020 год) в расчёте на 1000 человек – $(25/2227) * 1000 = 11,2$

Такой низкий показатель связан с тем, что, несмотря на увеличение численности населения, новые пациенты еще не обращались за медицинской помощью, и пока не были выявлены новые случаи заболевания.

Количество больных, участвующих в программе «Пациент – управление здоровьем» (ПУЗ) для больных АГ:

- в 2020 году – из 73 человек, состоявших на Д-учете с АГ, 44 человека участвовало в ПУЗ. Состоящие в ПУЗ 2020г = $32 * 100 / 73 = 32\%$.

- в 2021 году данный показатель стал равен 65%–68 человек из 98 человек, состоящих на Д-учете с диагнозом АГ. Состоящие в ПУЗ 2021г, на момент проведения исследования = $(68 * 100) / 98 = 65\%$.

Исходя из этого, в два раза увеличилась численность населения, участвующего в ПУЗ.

На рис.6 представлена динамика осложнений, возникающих на фоне АГ, таких как инсульты и инфаркты миокарда за период 2019, 2020, 2021 годы.

Рис 6. Динамика осложнений, возникающих на фоне АГ

Таким образом, данные рис 6. показывают, что частота инфарктов миокарда и инсультов имеют неустойчивую тенденцию. В 2020 году наблюдался пик, что может быть связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции (лица старше 65 лет тяжелее переносят КВИ и имеют коморбидную отягощенность, в том числе АГ).

При этом случаев смерти от ИМ, инсультов за 2020, 2021 годы не было. В 2019 году был один случай смерти от острого трансмурального переднеперегородочного инфаркта миокарда.

Несмотря на неустойчивую динамику в частоте ИМ и инсультов, отмечается положительная динамика в смертности населения от ИМ и инсультов, что связано с проведением профилактических мероприятий, активное участие пациентов в ПУЗ. Субъективно можно отметить то, как качественно улучшилась разъяснительная работа с пациентами в организациях ПМСП. Так же пациенты стали более осведомлены о данных заболеваниях, о симптомах, на которые стоит обращать внимание и незамедлительно обращаться за помощью, что привело

к своевременному оказанию медицинской помощи, пациенты не затягивают с обращением в организации здравоохранения.

Выводы

По данным исследования можно сделать следующие выводы:

1. В общей структуре населения участка (2227 чел.) пациенты с АГ составляют 4,7%. В соответствии с данными общеказахстанской статистики за 2019 год распространенность АГ составила 16,9%. Такое расхождение связано с особенностями населения участка, в котором всего 133 человек старше 65 лет (5,9% населения участка). А по данным за 2020 год в Казахстане лица старше 65 лет составляли 7,9% от общей численности населения [11]. В структуре участка преобладают дети и взрослые.

2. Пациенты, состоящие на Д-учете с АГ, преобладают в структуре диспансерного населения - 48,8% населения, состоящего на Д-учете. Распространенность артериальной гипертензии выше в возрастной категории «старше 65 лет» (41,8%).

3. Женщины составляют 72 % от общего числа больных, соотношение женщин к мужчинам с возрастом растет, к возрасту старше 65 лет общая заболеваемость среди женщин практически в 3 раза превышает заболеваемость АГ среди мужчин. Такая большая разница в распределении по полу, несмотря на то, что основные факторы риска АГ присущи мужчинам, объясняется несколькими причинами:

- в целом женщины больше обращаются за медицинской помощью, в отличие от мужчин;

- особенность структуры самого участка: количество женщин на участке 60.5%, мужчин – 39.5%. Преобладание женского населения в 1,5 раза.

4. Отмечается тенденция к снижению первичной заболеваемости АГ. Но, вероятно, снижение показателя связано с тем, что население участка фиксировано. Участок был открыт в 2019 году, и пациенты с ранее установленным диагнозом АГ вставали на учет.

5. Количество больных, участвующих в ПУЗ для больных АГ, неуклонно растет и в 2021 году составила 65%.

6. Частота инфарктов миокарда и инсультов имеют неустойчивую тенденцию. В 2020 году наблюдался пик, что может быть связано с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции (лица старше 65 лет, тяжелее переносят КВИ, и имеют коморбидную отягощенность, в том числе АГ). Отмечается положительная динамика в снижении смертности населения от ИМ и инсультов, что связано с проведением профилактических мероприятий, активное участие пациентов в ПУЗ.

7. Анализ данных свидетельствует, что артериальная гипертензия и ее осложнения являются одной из ведущих проблем здравоохранения области, страны. Отчетливая связь между уровнем АД и риском смерти от сердечно - сосудистых заболеваний свидетельствует о том, что снижение уровня АД является наиболее эффективным методом контроля сердечно - сосудистой смертности и инвалидизации.

8. Таким образом, профилактика сердечно - сосудистой патологии, а именно – предупреждение или замедление клинической манифестации заболевания у индивидуумов асимптомных или высокого рисков, остается основной целью современной превентивной и клинической медицины. Необходимо продолжать повышать уровень осведомленности населения о проблемах АГ и ее осложнений. Также нужно донести до пациентов их ответственность за свое здоровье, активно привлекать их в ПУЗ. Ведь имеется множество корригируемых факторов риска АГ, которые могут измениться только при активном участии самого пациента. Такая разъяснительная работа должна проводиться на уровне ПМСП участковой службой, так как именно участковая служба наиболее часто и первой контактирует с пациентами.

Список литературы

1. Hajjar L., Kotchen T.A. Trends in prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in the United States 1988–2000 // JAMA. – 2003. – Vol. 290. – P. 199-206
2. Rosamond W., Flegal K., Furie K. et al. Heart disease and stroke statistics update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee // Circulation. – 2008. – Vol. 117. – P. 25–146.
3. Kearney P.M., Whelton M., Reynolds K. et al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data // Lancet. – 2005. - Vol. 365. - P. 217-223
4. Lewington S., Clarke R., Qizilbash N. et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies // Lancet. – 2002. – Vol. 360. – P. 1903-1913
5. Kearney, P.M., Whelton, M., Reynolds, K., Whelton, P.K. and He, J. (2004) Worldwide Prevalence of Hypertension: A Systematic Review. Journal of Hypertension, 22, 11-19.
6. Оганов Р.Г., Шальнова С.А., Деев А.Д., Жуковский Г.С., Шестов Д.Б. Артериальная гипертензия и ее вклад в смертность от сердечно -сосудистых заболеваний//Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. — 2001.- №4. — С. 8-14.
7. The world health report 2002. Reducing risks, Promoting healthy life. WHO. – 2002
8. Эпидемиология артериальной гипертензии. Синькова Галия Мнуйловна - 2007
9. <https://articlekz.com/article/5244>
10. Статистический сборник "Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2019 г." <http://www.rcrz.kz/index.php/ru/statistika-zdravookhraneniya-2>
11. <https://knoema.ru/atlas/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5-65>
12. Оптимальная медикаментозная терапия больных с трудноконтролируемой артериальной гипертензией. Г.А. Джунусбекова, М.К. Тундыбаева, Т.Н. Леонович, Ж.Т. Мамедгулиева, Д.Д. Утебалиева, М.С. Ешниязова, Б.Ж. Аубакиров, Р.О. Турусова. Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, г. Алматы, Казахстан